

ZIROATCHILIKDA SUV VA NAMGARCHILIK BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR

(Farg'ona vodiysi misolida)

Ziyodullo Isokov

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasini mudiri
tarix fanlari nomzodi, dotsent

Qadim zamonlardan buyon O'rta Osiyo, xususan Farg'ona vodiysi xalqlari hayotida suv va namgarchilikni qadrlash alohida o'rin tutgan. Chunki dehqonlar uchun hosildorlikni yaxshi bo'lishi, chorvadorlar uchun yaylovlarda o't-o'lanlarni o'sishi, ular hayotining to'kin-sochin bo'lishini ta'minlagan. Bu esa asrlar davomida suv va namgarchilik bilan bog'liq turli urf-odat va marosimlarni vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Bu kabi marosimlar XIX asr oxiri XX asr boshlarigacha vodiyni ko'plab hududlarida dehqonlar tomonidan o'tkazilib kelingan.

Suv va namgarchilik bilan bog'liq urf-odat va marosimlar o'zining uzoq tarixiga ega bo'lib zardushtiylikning muqaddas kitobi Avestoda Anaxita yer, suv va hosildorlikning xudosi deb talqin qilingan[1:44]. Aksariyat manbalarda Anaxita osmon suvlari ya'ni bulut va yog'ingarchiliklar xudosi deb talqin qilinsa[2], ayrim mualliflar uni yerdagi oqin suvlarining kulti bilan bog'lashadi[3]. O'rta Osiyoda Anaxita kulti bilan birga Yer Xubbi yoki Xubbi kult ham mavjud bo'lib, ushbu kult haqida mualliflar tomonidan ko'plab afsona va rivoyatlar qayd etilgan[4:6-7]. Yuqorida keltirilgan har ikkala kult haqida folklorshunos B. Sarimsoqov hamda U. Jumanazarovlar o'z izlanishlarida qimmatli ma'lumotlarni keltiradilar[5:54-58]. Xubbi kultiga sig'inish O'rta Osiyoning deyarli barcha hududlarida, xususan Farg'ona vodiysida ham uchraydi. Vodiyni ko'plab hududlarida dehqonlar erta bahorda ariqlarda suv ochishdan avval daryo bo'ylarida turli jonliqlar so'yib Yer

Xubbiga kultiga atab qurbonlik qilishgan. Vodiyning So'x tumanida yer Xubbini "Yigit Xubbi" deb atashgan[6:110].

Yuqoridakilardan tashqari O'rta Osiyo xalqlarida yomg'ir chaqirish bilan bog'liq turli marosimlar ham o'tkazilgan. Chunonchi bunday marosimlar Qashqadaryo viloyatida "Suz xotin", "Chayla qozoq", Surxondaryoda "Bo'z xotin", "Sust xotin", Zarafshon vohasida "Sus xotin", Turkistonda "Choy momo", Buxoroda viloyati qishloqlarda "Chayla xotin", "Ko'sam-ko'sam", "Sur xotin", Janubiy Tojikistonning o'zbek-lakaylar yashaydigan qishloqlarida "Sust xotin" nomlari bilan atalgan[7:60-62]. Farg'ona vodiysining shimoliy tumanlarida yomg'ir chaqirish bilan bog'liq yuqoridagi marosimlarga o'xshash bo'lgan "Sub xotin" marosimi o'tkazilgan.

Shuningdek, vodiya yomg'ir chaqirish bilan bog'liq marosimlarning ko'rinishlari ham bo'lgan. Jumladan, vodiyning Quva tomonlarida qurg'oqchilik yillari qishloq aholisi Ollohdan yomg'ir so'rab hayri xudoyilar o'tkazganlar. Ushbu xudoyilar odatdagi xudoyilardan shunisi bilan farq qilganki unda qatnayotgan oqsoqollar soni yeti yoki o'n yeti kishi bo'lishi shart bo'lgan[8:121].

So'x tumanida esa yomg'ir chaqirish bilan bog'liq "tarishkunak" (yoki "obchoshak") marosimi o'tkazilgan. Unga ko'ra qurg'oqchilik bo'lib, uzoq vaqt yog'ingarchilik bo'lmasa, qishloq erkaklari yalangoyoq, yarim yalag'oq holda ko'chaga chiqishib, bir birining ustidan suv quyishgan hamda odatga ko'ra qishloq imomini yoki biror mullani ariqqa tashlashgan. Shu kunlari qishloq erkaklari (ayollar alohida) xohlagan xonadoniga mehmonga kirishgan, xonadonlarda esa ularni shu kuni tayyorlanadigan qatiq qo'shib tanovul qilinadigan "kashki chavari" marosimiy taomi bilan mehmon qilishgan[9:111].

Vodiyning tog'oldi hududi Farg'ona tumanida esa, qurg'oqchilik yillari dehqonlar turli xayri-xudoyilar o'tkazish bilan birga, o'z ekin maydonlari chetlariga qurbaqalarni tutib kelib osib qo'yishgan. Dehqonlar qurbaqa yomg'ir chaqiradi deb

ishonishgan[10:117]. Hozirda ham “vodiyda qurbaqani o’ldirgan odamning to’yida yomg’ir yog’adi”- degan tushuncha saqlanib qolgan. Qurbaqa obrazining yog’ingarchilik bilan bog’liqligi to’g’risida dunyo xalqlarining ko’pchiligida yurli talqinlar uchraydi[11:94].

O’rta Osiyoda ham qurbaqaning namgarchilik timsoli sifatida talqin qilinganligini L.I.Rempel tasdiqlab quyidagilarni yozadi “O’rta Osiyo xalqlarining san’atida qurbaqa obrazidan namgarchilik va yomg’ir ifodasi, baxt va omad timsoli, bamisoli tumor sifatida foydalanilgan”[12:37].

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinadiki, O’rta Osiyoda suv va namgarchilik bilan bog’liq urf-odat va marosimlar o’zining uzoq tarixiga ega bo’lishi bilan birga, O’rta Osiyo xalqlari ma’naviy merosining ajralmas qismidir. Ushbu marosimlarni o’rganish esa tarixiy bilimlarimizni yanada boyitishiga shubha yo’q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Mallayev N.M. O’zbek adabiyoti tarixi, 1-kitob. –T., 1965. 44-b.
- [2] Беленицкий А.М. О домусульманских культах Средней Азии. //КСИИМК. Вып 28. –М., 1949. –С.84-85; боготолова К. Следы деревного культа воды у таджиков // ИООН. Вып II. –Сталинабад, 1952. –С.120.
- [3] Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суфорилиш тарихидан. –Т., 1959; Толстов С.П. Древний Хорезм. –М., 1948; Снесаров Г.И. По следам Анахиты // СЭ. 1971.№4. –С.153-165.
- [4] G’ulomov Ya.G. Ko’rsatilgan asar. 33-bet; Muhammadjonov A.Xo’ja Ubbon qudug’i muqaddasmi? // Fan va turmush. 1986. 9-son, 6-7-bet.
- [5] Jumanazarov U., Sarimsoqov B. “Suvga sig’inish haqida ayrim qaydlar” // O’zbek tili va adabiyoti. 1990. №4. 54-58-b.

- [6] Джахонов У. Земледение таджиков долины Соха (в конце XIX –нач. XX в.) – Душанбе, 1989. -С.110.
- [7] Jo'rayev M. “Yada toshiga qon yetgach...” yoki yomg'ir toshi haqida afsona // Yoshlik. 1990 №1. 60-62-bet.
- [8] Isoqov.Z Farg'ona vodiysi an'anaviy dehqonchilik madaniyati.-T.,2011. 121-128 b.
- [9] Джахонов У. Земледение таджиков долины Соха (в конце XIX –нач. XX в.) – Душанбе, 1989. -С.111.
- [10] Isoqov.Z Farg'ona vodiysi an'anaviy dehqonchilik madaniyati.-T.,2011. 117-124 b.
- [11] Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. –Новосибирск. 1989. С.94-95; Халилов Х.М. Историческая общность национальное обрядовой поэзии народов Дагестана и Северного Кавказа // Дагестанский фольклор в взаимосвязи с иноэтнически фольклором. Махачкала. 1985. С.19; Календарные обычаи и обряды народов восточной Азии. Годовой цикл. М. 1988. С.276.
- [12] Ремпел. Л.И. Цепь времени вековые образы и бродячие сюжеты в традиционным искусстве Средней Азии. 1987. С. 37.